

ஐங்குறு நூறு “தலைவி இரங்கு பத்து” உணர்த்தும் உரையாடல் வழி தலைவியின் உணர்வு வெளிப்பாடு

முனைவர் நா. சிவகுரு

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழகம், வேலூர்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233275](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233275)

சங்க அக இலக்கியங்களில் குறுகிய அடிவரையரையைக் கொண்டு அமைந்த நூல் ஐங்குறுநூறு. இதில் ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் நூறு பாடல்கள் வீதம் ஐந்து நிலத்திற்கும் ஐநூறு பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. இப்பாடல்கள் அகவாழ்வின் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளன. தலைவி தன் உணர்வைத் தானே வெளிப்படுத்தும் நிலையையும் தன் தோழியிடம் உரையாடல் வழி வெளிப்படுத்தும் பாங்கும் தன் உணர்வுகளுக்கு இயற்கை ஒத்துழைக்க மறுக்கும் நிலையையும் மிகத்தெளிவாக ஐங்குறு நூறு விளக்குகின்றது. தலைவன் பருவம் குறித்துப் பிரிந்து செல்கின்றான். அவன் குறித்தப் பருவம் வந்து விடுகின்றது. ஆனால் தலைவன் வரவில்லை. அவன் பிரிந்து சென்ற இடத்தின் அருமை எவ்விதம் அமைந்தோ? விலங்குகளினால் தலைவனுக்கு ஏதேனும் துயர் விளைந்து விட்டதோ என்று தோழி இரங்கி வருந்துவாள். தன் மனத்துயரைத் தன் தோழியிடம் பகிர்ந்து கொள்வாள். அவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது உரையாடல் நிகழும். அதன் மூலம் உணர்வு வெளிப்பாடு பகிர்ந்து கொள்ளப்படும். தலைவனைப் பிரிந்து இருக்கும் தலைவி எவ்விதம் வருந்துவாள் என்பதை ஐங்குறுநூறு பாலைத் திணைப் பாடல் தலைவி இரங்கு பத்து உரையாடல் வழி எவ்விதம் விளக்குகின்றது என்பதை இக்கட்டுரை ஆராய்கின்றது.

தலைவி இரங்கு பத்து

ஐங்குறுநூறு பாலைத்திணையில் அமைந்துள்ள பகுதி “தலைவி இரங்கு பத்து”. பாலைக்குரிய உரிப்பொருள் பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் ஆகும். இதில் தலைவன் தன்னை விட்டுப்பிரிந்த நிலையில் அவனின் பிரிவு எவ்விதம் துயர் அடையச்செய்கின்றது என்பதை விளக்குவதாக அமைந்துள்ளது. தலைவன் பொருள்வயிற் பிரிவு மேற்கொள்கின்றான். சுரம் துயர் உடையதாக இருக்கும். அதனைத் தலைவன் எதிர்கொண்டு வென்று வருவான். தலைவனுக்காக நாம் காத்து இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணி தலைவி காத்து இருக்கின்றாள். இருப்பினும் பிரிவுத்துயர் அவளை துன்பப்படுத்துகின்றது. தன் துயரைத் தோழியிடம் பகிர்ந்து கொண்டு தன் துயரை குறைத்துக் கொள்வாள்.

அவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது தோழி மறுமொழி கூறாது தலைவி கூறுவதை முழுமையாக கேட்பவளாகத் தோழி விளங்குவாள். அவ்வாறு தலைவி இரங்கு பத்து பகுதியில் தலைவி கூறுவதை,
1. தலைவனின் மன வலிமையை தலைவி உரையாடல் வழி எடுத்துக் கூறல்.
2. தலைவனின் பொருள் மீதான பற்றினை தோழியிடம் கூறல்
3. பருவம் கண்டு துயர் அடைந்து உரையாடல் வழி உணர்வை வெளிப்படுத்தல்

என்ற வகையில் வகைப்படுத்தலாம்.

தலைவனின் மன வலிமையைத் தலைவி உரையாடல் வழி எடுத்துக்கூறல்

தலைவன் தலைவியை விட்டுப்பிரிந்து செல்கின்றான். இடைச்சுரத்தின் கண் நறுமணம் கமழும் சோலை இருக்கின்றது. அதனைக் கடந்து செல்ல வேண்டும். அதில் கடம்பு மரம் உண்டு. அதன் பூக்கள் மொட்டவிழ்ந்து மலர்ந்து கடப்பதற்கு அரிய பாலையாக இருக்கும். தமதுணையை நினைத்து வருந்தும் அளவு இனிய மனம் உடையதாக இருக்கம். தலைவன் செல்லும் வழி அவருக்குத் துன்பம் தருவதாக இருப்பினும் அவர் மனவலிமையுடன் சென்று வருவார். அவர் தான் மேற்கொண்ட பயணத்தை எக்காரணத்திற்காகவும் மாற்ற மாட்டார் என்பதைத் தலைவி - தோழியிடம் உரையாடல் வழி எடுத்துக்கூறுகின்றார்.

இதனை

“அம்ம வாழி தொழி அவிழ்இணர்க்
கருங்கால் மராஅத்து வைகுசனை வான்பு
அருஞ்சரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள
இனிய கமழும் வெற்பின்
இன்னாது என்பஅவர் சென்ற ஆறே”

(ஐங்.நூறு. பா.331)

என்பதால் அறியலாம். தலைவன் தன் எண்ணத்தைச் செயல் படுத்தத் தயங்க மாட்டான். மனவலிமை உடையவன். எந்நிகழ்வும் அவனைத் துயர்ப்படுத்தினாலும்

அதில் இருந்து மீண்ட வினை முற்றி வருவான் என்று தலைவி தோழியிடம் தலைவினின் மனவலிமையை உரையாடல் வழி எடுத்துக் கூறுகின்றாள்.

மேலும், தலைவன் செல்லும் வழியில் உயர்ந்த உச்சிகளை உடைய குன்றுகள் உள்ளன. அதில் வாழும் விலங்குகள் கொடியவை. பண்பில்லாதவை, அறமற்றவை. ஏனெனில் அவை தனக்கு உதவ இல்லை என்று தலைவி வருந்துகின்றாள். இவ்விலங்குகள் தலைவனைத் தடுத்து நிறுத்தாமல் இருந்தன. தலைவி வருந்துவாள் அதனால் பயணத்தை மேற்கொண்டு தொடர வேண்டாம் என்று கூறாமல் உள்ளன என்று தன் உள்ளத்தில் உள்ளனவற்றை விலங்குகளின் மீது ஏற்றி கூறுவதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.

இதனை

“அம்ம வாழி தோழி என்னதூஉம்
அறனில மன்ற தாமே விறல்மிசைக்
குன்றுகெழு கானத்த பண்பில் மாக்கணம்
கொடிதே காதலிப் பிரிதல்
சொல்லல் ஐய என்னா தவ்வே”

(ஐங்.நூறு. பா.332)

என்பதால் அறியலாம். உயிருள்ள பேசும் தன்மை உடைய நாம் தடுத்தே நிற்காத தலைவனை விலங்குகள் எவ்விதம் தடுக்கும் அது நடைபெறாது என்று அறிந்த பின்னும் தன் வருத்தத்தைத் தோழியிடம் உரையாடல் மூலம் எடுத்துக்காட்டுகின்றார் ஆசிரியர்.

மேலும் தலைவன் சென்ற வழியில் மலைகள் உள்ளன. அதனைச் சூழ்ந்து பறவைகள் வாழ்கின்றன. அப்பறவைகள் தங்கள் இணையோடு வாழ்கின்றன. அவைகள் தலைவனை நோக்கி, நாங்கள் எங்கள் இணையோடு வாழ்கின்றோம். நீ மட்டும் ஏன் உன் தலைவியை விட்டு விட்டு இங்கு தனியாக வாழ்கின்றாய் என்று அவரிடம் கேட்டு அவரின் பயணத்தைத் தடுக்காது உள்ளன. அவ்வாறு அவை தடுத்தாலும் அவர் நிற்கமாட்டார்.

இதனை

“அம்ம வாழி தோழி யாவதும்

..

கல்லுடை நன்னாட்டுப் புள்ளிண்பு பெருந்தோடு
யாம்அம் துணைபுணர்ந்து உறைதும்
யாங்குப் பிரிந்து உறைதி என்னர் தவ்வே”

(ஐங்.நூறு.பா.333)

என்பதால் அறியலாம். தலைவன் யாருக்காகவும் எதற்காகும் தம் மனநிலையை மாற்றிக் கொள்ள மாட்டான் என்பதை தலைவியின் உரையாடல் விளக்குகின்றது.

மேலும் தலைவன் செல்லும் சுரத்தில் வெயில் அதிகம். வழி எங்கும் நெல்லி மரங்கள் நிறைந்து இருக்கும். அவைசிறிய இலைகளை உடையவையாக இருக்கும். அங்குள்ள மலையையே உருக்கும் இருக்கும். அத்தகைய சுரத்தின் வழி நம் தலைவர் சென்றுள்ளார். அவரைப் பின் தொடர்ந்து என் பேதை நெஞ்சு செல்கின்றது. அவர் கல்லைக்காட்டிலும் வன்மையானவர். மனஉறுதியோடு எடுத்துக்கொண்ட செயலில் கவனத்தைச் செலுத்துபவராகவும் இருக்கக் கூடியவர் என்று தலைவி தன் தோழியிடம் உரையாடுகின்றாள்.

இதனை

“அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை
நெல்லி நீடிய கல்காய் கடத்திடைப்
பேதை நெஞ்சும் பின்செலச் சென்றோர்
கல்லினும் வலியர் மன்ற
பல்லிதழ் உண்கண் அழப்பிரிந் தோரீ”
(ஐங்.நூறு.334)

என்பதால் உணரலாம்.

தலைவி எவ்வளவு வருந்தினாலும் தன் முடிவை மாற்றாதத் தலைவனை இங்கு காணமுடிகின்றது.

மேலும் தலைவன் சென்ற சுரத்தின் தன்மையை பிறர் கூறக் கேட்டு வருந்தினாள் தலைவி. அத்துயரைப் பொருத்துக்கொண்டு தன் செயலில் வெற்றியுடன் தலைவன் திரும்புவான் என் தன் தோழியிடம் தலைவி எடுத்துக் கூறுகின்றாள். தலைவன் சென்றுள்ள சுரமானது

கள்வர்கள் சூழ்ந்தது. அங்கு சிவந்த காடுகளை உடைய கழுகுகள் இருக்கும் அவை வழிப்பறி செய்வோரால் கொல்லப்பட்டோரின் ஊண் துண்டங்களை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும். அத்தன்மை உடைய காடுகள் நிறைந்த வழியில் தலைவன் சென்றுள்ளான். அவன் விரைவாக வராமல் இருப்பதால் என்மனம் வருந்துகின்றது என்று தோழியிடம் உரையாடல் மூலம் தன் உணர்வைத் தலைவி வெளிப்படுத்துகின்றாள். இதனை

“அம்ம வாழி தோழி நம்வயின்
நெய்த்தோர் அன்ன செவிய எருவை
கற்புடை மருங்கில் கடுமுடை பார்க்கும்
காடுநனி கடிய என்ப
நீடியிவண் வருநர் சென்ற ஆறே”

(ஐங்.நூறு. பா.335)

என்பதால் அறியலாம்.

காத்திருந்து உயிருடன் இருப்பது, கடமைக்காகச் சென்றவர் திரும்பி வரும் வரை அவர் நினைப்பில் இருப்பது மிகவும் துயரத்தைத் தருவதாக அமைந்துள்ளது என்பதை தலைவியின் உரையாடல் வழி அறியமுடிகின்றது.

தலைவனின் பொருள் மீதான பற்றினை தோழியிடம் கூறல்

தலைவன் - தலைவியை விட்டு பொருள் தேடப்பிரிந்து செல்கின்றான். தலைவி அவன் முன்பு தம்முடன் எவ்விதம் அன்புடன் இருந்தான் என்பதைத் தோழியிடம் உரையாடல் வழி விளக்குகின்றாள். பொருள் நிலையற்றது. நம் தலைவர் பொருள் மேல் பற்றுடையவர். பொருள் தேடும் செயலை முடிப்பதற்காக வெயில் மிகுந்த காட்டைக் கடந்து சென்றுள்ளார். அவர் முன்பு நம்மைப் கூடிய பொழுது என்றுமே நம்மைப் பிரியமாட்டேன் என்று கூறியவர். ஆனால் இன்று பொருள் மீது கொண்டுள்ள பற்று காரணமாக நம்மைப்பிரிந்து சென்றுள்ளார் என்று வருந்திக் கூறுகின்றாள்.

இதனை

**“அம்ம வாழி தோழி நம்வயின்
பிரியலர் போலப் புணர்ந்தோர் மன்ற
நின்றதில் பொருட்பிணி முற்றிய
என்றாழ் நீடிய சுரன்இறந் தோரீ”**
(ஐங்.நூறு.பா.336)

என்பதால் அறியலாம்.

மேலும் தலைவன் பொருள் மீது பற்று கொண்டுதலைவியைப்பிரிந்து சென்றான். தலைவி அவன் பிரிவை எண்ணி வருந்தி தோழியிடம் தன் உணர்வுகளை உரையாடல் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்றாள். தலைவன் முன்பு என் உடம்போடு பொருந்திக் கைகளால் அனைத்துத் தழுவி இன்பம் எய்தினார். அவருக்கு அப்பொழுது அவ்வாறு செய்வது இன்பம் தருவதாக இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது பொருள் மீது அதிகப்பற்று உள்ளது என்று தன் மனவுணர்வைப் பரிமாறிக்கொள்கின்றாள்.

இதனை

**“அம்ம வாழி தோழி நம்வயின்
மெய்யுற விரும்பிய கைகவர் முயக்கினும்
இனிய மன்ற தாமே
பனியிரும் குன்றம் சென்றோர்க்குப் பொருளே”**
(ஐங்.நூறு.337)

என்பதால் அறியலாம். தலைவன் பொருள் பற்று மிகுந்தவனாகத் தலைவி சுட்டுகின்றாள். எந்நிலையிலும் தலைவி மீது அன்பு அற்றவனா தலைவன் இல்லை. வாழ்க்கையை இனிதாக நடத்திச் செல்ல பொருள் தேவை என்பதை உணர்ந்து தலைவன் செயல் படுகின்றான். அதனைத் தலைவி புரிந்து கொண்டாலும் தன் உணர்விற்கு மதிப்பு கொடுக்காது தான் கொண்டுள்ள கொள்கையில் தலைவன் உறுதியாக இருப்பதைத் தான் தலைவி இவ்விடத்தில் உணர்த்துகின்றாள்.

பருவம் கண்டு துயர் அடைந்து உரையாடல் வழி உணர்வை வெளி ப்படுத்தல் காலம் இளவேனில். இப்பருவத்தில் தலைவியை விட்டு தலைவன் பிரிவது இயலாது. அக்காலத்தில் தலைவன் நம்மைப்பிரிவதில் வல்லவராக

உள்ளாரே என்று தோழி வருந்துகின்றாள். இப்பருவத்தில் இலவமரம் பூக்கும். இலைகள் உதிர்ந்து பூக்கள் பூக்கும் தருணம். அவை சிவந்த பூக்களாக இருக்கும். மலைஉச்சியில் எரியும் தீப்பந்தம் போல் காட்சி தோன்றும் இப்பருவத்தில் இளைய காதலர்கள் பிரிய முடியாத காலம். இந்தக்காலத்தில் தலைவன் தம்மை தவிக்கவிட்டு பிரிகின்றான் என்று தன் உணர்வினை தோழியிடம், தலைவி உரையாடல் வழி பகிர்ந்து கொள்கின்றாள். இதனை

**“அம்ம வாழி தோழி சாரல்
இலையில மலர்ந்த ஓங்குநிலை இலவம்
மலையுறு தீயில் சுரமுதல் தோன்றும்
பிரிவரும் காலையும் பிரிதல்
அரிதுவல் லுநர்நம் காத லோரீ”**
(ஐங்.நூறு.பா.338)

என்பதால் உணரலாம்

மேலும் தலைவன் குறித்துச்சென்ற பருவம் வந்தது. தலைவன் வரவில்லை. அப்படிப்பட்ட ஒருமாலைப் பொழுதில் தோழியிடம் உரையாடல் நிகழ்த்துகின்றாள் தலைவி. இந்த மாலை நம்மை வாட்டுகின்றது. ஆனால் தலைவனை இது வாட்டி விட வில்லை. அவ்வாறு செய்து இருந்தால் அவர் நம்மை விட்டுப்பிரிந்து சென்று இருப்பாரா? என்று வருந்துகின்றாள். அவர் சென்ற நாட்டில் மாலைப்பொழுது கிடையாதா? என்று தன் வருத்தத்தை, ஆற்றாமையை, தோழியிடம் வெளி ப்படுத்துகின்றாள்.

இதனை,

**“அம்ம வாழி தோழி சிறியிலைக்
குறும்சினை வேம்பின் நறும்பழம் உணீய
வாவல் உகக்கும் மாலையும்
இன்றுகொல் காதலர் சென்ற நாட்டே”**
(ஐங்.நூறு.339)

என்பதால் உணரலாம்.

தலைவன் குறித்தப்பருவத்தில் வந்து விடுவேன் என்று கூறிச்சென்றான். அப்பருவம் வந்தது. அவன் வரவில்லை. தலைவி வருந்துகின்றாள். தலைவன் - தலைவி

இடையேயான களவு அலராக மாறி மூங்கில் காட்டில் பற்றிய காட்டுத் தீ போன்று ஊர் முழுவதும் பரவி விட்டது. தலைவர் நம்மை மறந்து விட்டாரா? அல்லது அவர் அருள் காட்டுவதற்குரிய தகுதியை நாம் இழந்து விட்டோமா? என்று தெரியவில்லையே என்று வருந்தி தோழியிடம் உரையாடல் வழி உணர்வைப் பங்கிட்டுக் கொள்கின்றாள்.

இதனை

“அம்ம வாழி தோழி காதலர்
உள்ளார் கொல்நாம் அருள்அற் றனம்கொல்
விட்டுச் சென்றனர் நம்மே
தட்டைத் தீயின் ஊர்அலர் எழவே”
(ஐங்.நூறு. 340)

என்பதால் அறியலாம்.

முடிவுரை

தலைவன் மனஉறுதி மிக்கவன். தான் நினைத்ததை செயல்படுத்துவான். அதற்காக எத்தகைய துயரையும் சந்திக்கத் தயாராக இருப்பவன். அதனால் தான் இடைச் சுரத்தில் உள்ள வெண்கடம்பு மரங்களின் பூக்களின் நறுமணம் அவனை எதுவும் செய்யவில்லை நம்மை எண்ணிப்பார்க்க அவனைத் துன்பப்படுத்தவில்லை என்று தோழியிடம் தன் உணர்வை உரையாடல் மூலம் எடுத்துக் கூறுகின்றாள்.

தலைவன் செல்லும் வழியில் விலங்குகள் வாழ்கின்றன. அவை தங்களுடைய இணையோடு இணைந்து வாழ்கின்றன. அவை தலைவனிடம் தலைவியைப் பிரிந்து போகாது அவளிடம் திரும்பச் சென்று விடுவாயாக என்று கூறவில்லை. அவை கூறினாலும் தலைவன் தன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ள மாட்டான். அந்த அளவிற்கு அவன் மன உறுதி மிக்கவன். விலங்குகள் மனிதனிடம் உரையாடுவது இல்லை. ஆனால் தன் உள்ளக்குறிப்பை அதன் மீது ஏற்றி தோழியிடம் எடுத்துக்கூறுகின்றாள் தலைவி. அவளின் பரிதவிப்பு உணர்வு வார்த்தைகளாக வெளிப்படுவதை அறியமுடிகின்றது.

தலைவன் சென்ற வழியில் மலைகள் உள்ளன. அவற்றில் பறவைகள் தங்கள் இணையோடு வாழ்கின்றன. அவை தலைவனிடம் ஏன் தலைவியை விட்டுப்பிரிந்து பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளாய் என்று அவனது பயணத்தைத் தடுத்து இருக்கலாம். உயிருள்ள, உணர்வுள்ள நாம் இருக்கும் பொழுதே தலைவன் பொருள் மீது கொண்ட பற்றினால் நம்மைப் பிரிந்து சென்றான். அவன் மனவலிமை மிக்கவன் என்று தன் தோழியிடம் உரையாடுகின்றாள் தலைவி.

தலைவன் தன் மனநிலையை மாற்றிக் கொள்ளாதவன். அவன் செல்லும் இடைச்சுரத்தில் வெயிலின் அருமை மிருதியாக இருக்கும். மலையே உருகும் படியாக இருக்கும். அவன் பின்னே என்னுடைய பேதை நெஞ்சு செல்கின்றது. பாறை உருகினாலும் உருகும் நம்தலைவனுடைய மனஉறுதி கலையாது என்று தன் தோழியிடம் தலைவி உரையாடுகின்றாள்.

தலைவன் சென்றுள்ள இடைச்சுரமானது கள்ளவர்கள் நிறைந்தது. அவர்களால் வழிப்பறி செய்யப்பட்டு பின் கொல்லப்பட்டவர்களின் ஊண் துண்டங்களை உண்பதற்குக் கழுகுகள் அங்கு இருக்கும். அத்தகைய சுரத்தின் வழி தலைவன் சென்றுள்ளான். அவனை எண்ணி மனம் வருந்துகின்றது. ஆனால் தலைவன் மனஉறுதியோடு அச்சுரத்திடையே தன்னுடையப் பயணத்தை மேற்கொண்டு உள்ளான் என்று தன் தோழியிடம் தலைவி உரையாடுகின்றாள்.

தலைவன் நம்முடன் கூடி இன்பம் நுகரும் பொழுது நான் உன்னைவிட்டுப் பிரிய மாட்டேன் என்று உறுதி கூறினான். ஆனால் இன்று பொருள் மீது கொண்ட பற்றின் காரணத்தினால் நம்மை விட்டுப்பிரிந்து சென்று விட்டான் என்று தலைவி தன் உணர்வைத் தோழியிடம் பகிர்ந்து கொள்கின்றாள்.

தலைவன் பருவம் குறித்துச் செல்கின்றான். அப்பருவமும் வருகின்றது. ஆனால் தலைவன் வரவில்லை. தலைவி வருந்துகின்றாள். அவர்

சென்ற இடத்தில் மாலை வருவதே இல்லை போலும், இங்கு வந்து எம்மை வாட்டுகின்றது என்று பிரிந்த வழிக்கலங்கல் என்ற வகையில் தோழியிடம் உரையாடுகின்றாள் தலைவி.

இளம் காதலர்கள் இளவேனிற் பருவத்தில் பிரிவது இல்லை. ஆனால் நம் தலைவனோ இளவேனிற் பருவத்தில் நம்மைப் பிரிந்து செல்வதில் கவனமாக இருக்கின்றார். பூக்கள் இப்பருவத்தில்புதியதாகபூக்கும். மனதிற்கு இன்பம் தரும். ஆனால் அதனைப்பொருட்படுத்தாது தலைவன் நம்மை விட்டுப் பொருள் மீது பற்று கொண்டு பிரிந்து விட்டாரே என்று வருத்தமுடன் தன் மன உணர்வைத்

தோழியிடம் எடுத்துக்கூறுகின்றாள் தலைவி. தலைவன் பருவம் குறித்துச்செல்கின்றான். அப்பருவமும் வந்து விட்டது. ஆனால் தலைவன் வரவில்லை. தலைவி வருத்தம் கொள்கின்றாள். ஏனெனில் ஊரில் அலர் மூங்கில் காட்டில் தீ பரவியது போன்று பரவி விட்டது. தலைவர் நம்மை மறந்து விட்டாரோ அல்லது அவருடை அருள் நமக்குக் கிடைக்காதோ என்று தன் மீதே தனக்கு கழிவிரக்கம் ஏற்பட்ட நிலையைத் தன் தோழியிடம் உரையாடும் பொழுது தலைவி எடுத்துக் கூறுகின்றாள்.